

NOTA TÉCNICA

ANÁLISE DE EFICIÊNCIA EM SISTEMAS
DE SAÚDE: FUNDAMENTOS CONCEITUAIS,
MODELOS DEA E ÍNDICE DE MALMQUIST
PARA USO EM ESTUDOS APLICADOS NA
ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

JUNHO 2026

NOTA TÉCNICA

Análise de Eficiência em Sistemas de Saúde: fundamentos conceituais, modelos DEA e índice de Malmquist para uso em estudos aplicados na Atenção Primária à Saúde

Márcia Silveira Ney, Fabiano Saldanha Gomes de Oliveira,
Décio Santiago da Silva Jr, Renato Cony, Amanda Cano, Mariam Gálvez, Alexandre
Marinho, Fernando de Oliveira Santoro, Leonardo Castilho,
Mario Roberto Dal Poz e Adriana Castelli

Rio de Janeiro

Junho/2026

IMS INSTITUTO DE
MEDICINA SOCIAL
HESIO CORDEIRO

NOTA TÉCNICA

Análise de Eficiência em Sistemas de Saúde: fundamentos conceituais, modelos DEA e índice de Malmquist para uso em estudos aplicados na Atenção Primária à Saúde

Autores: Márcia Silveira Ney¹, Fabiano Saldanha Gomes de Oliveira², Dércio Santiago da Silva Jr³, Renato Cony⁴, Amanda Cano⁵, Mariam Gálvez⁶, Alexandre Marinho⁷, Fernando de Oliveira Santoro⁸, Leonardo Castilho⁹, Mario Roberto Dal Poz¹⁰ e Adriana Castell¹¹

Editores/Coordenadores: Fabiano Saldanha Gomes de Oliveira², Dércio Santiago da Silva Jr.³ e Mario Roberto Dal Poz¹⁰

DOI: 10.5281/zenodo.21074146

Citação sugerida: NEY, M.S.; OLIVEIRA, F.S.G.; SILVA JR. D.S.; CONY, R.; CANO, A.; GÁLVEZ, M.; MARINHO, A.; SANTORO, F.O.; CASTILHO, L.; DAL POZ, M.R. e CASTELLI, A. *Análise de Eficiência em Sistemas de Saúde: fundamentos conceituais, modelos DEA e índice de Malmquist para uso em estudos aplicados na Atenção Primária à Saúde*. Nota Técnica, junho, 2026. IMS-UERJ: Rio de Janeiro. DOI: 10.5281/zenodo.21074146.

Revisão: Leila Senna Maia (IMS/UERJ).

Arte e Diagramação: Ana Paula Ferreira (IMS/UERJ).

<https://politicadesaude.ims.uerj.br>

contato: contato.politicadesaude@uerj.br

Instituto de Medicina Social Hesio Cordeiro

Universidade do Estado do Rio de Janeiro

Rua São Francisco Xavier, 524 – Maracanã, Bloco E, 7º andar

Rio de Janeiro – RJ – 20550-013

¹ Médica, Professora Titular, Instituto de Medicina Social (IMS), Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ).

² Engenheiro, Professor Adjunto, Instituto de Medicina Social (IMS), Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ).

³ Engenheiro, Professor Associado, Faculdade de Engenharia (FEN), Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ).

⁴ Médico, Subsecretário de Promoção, Atenção Primária e Vigilância em Saúde (SUBPAV), Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro (SMS-Rio).

⁵ Enfermeira, Assessora Técnica, Subsecretaria de Promoção, Atenção Primária e Vigilância em Saúde (SUBPAV), Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro (SMS-Rio).

⁶ Economista, Pesquisadora, Instituto de Medicina Social (IMS), Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ).

⁷ Economista, Professor Associado, Faculdade de Ciências Econômicas (FCE), Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ).

⁸ Contador, Doutorando em Design, Escola Superior de Desenho Industrial (ESDI), Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ).

⁹ Advogado, Chefe de Gabinete, Subsecretaria de Promoção, Atenção Primária e Vigilância em Saúde (SUBPAV), Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro (SMS-Rio).

¹⁰ Médico, Professor Titular, Instituto de Medicina Social (IMS), Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ).

¹¹ Economista, Pesquisadora Sênior, Centre for Health Economics (CHE), University of York, Reino Unido.

AGRADECIMENTOS

O projeto de pesquisa "Estudo da eficiência de alocação de recursos nas diversas áreas programáticas e unidades de saúde sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) do Rio de Janeiro" foi desenvolvido pelo Grupo de Estudos e Análise de Políticas, Sistemas e Força de Trabalho em Saúde do Instituto de Medicina Social (IMS) da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), coordenado pelo Professor Mario Roberto Dal Poz (IMS/UERJ), em colaboração com os Professores Dércio Santiago da Silva Jr. (FEN/UERJ) e Fabiano Saldanha Gomes de Oliveira (IMS/UERJ).

Agradecimentos especiais à parceria com a Subsecretaria de Promoção, Atenção Primária e Vigilância em Saúde (SUBPAV) da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro, em particular ao Subsecretário Renato Cony, e aos demais colaboradores que contribuíram com dados, informações e orientações estratégicas.

Agradecimentos à Pesquisadora Leila Senna Maia (IMS/UERJ) pela revisão acadêmica rigorosa dos manuscritos; à Susana Dal Poz pela elaboração da documentação de apoio ao projeto e divulgação de resultados; e à Claudia Camelo e Marcela Teixeira pelo apoio técnico-administrativo essencial.

FINANCIAMENTO

O desenvolvimento deste projeto e a produção desta Nota Técnica foram possibilitados pelo apoio financeiro da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro, por meio da Subsecretaria de Promoção, Atenção Primária e Vigilância em Saúde (SUBPAV), com intermediação da VIVA RIO (organização não governamental), mediante concessão de bolsas aos pesquisadores envolvidos.

RESUMO

A Nota Técnica apresenta o marco conceitual e metodológico para análise de eficiência em sistemas de saúde, com aplicação específica na Atenção Primária à Saúde (APS) da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro. O documento justifica a adoção da Data Envelopment Analysis (DEA) como método não-paramétrico superior à Stochastic Frontier Analysis (SFA), pela sua flexibilidade em lidar com múltiplos insumos e produtos sem exigir forma funcional predefinida. Distingue eficiência técnica (maximização de produtos com insumos dados) de eficiência alocativa (otimização da combinação de insumos), enfatizando que em saúde pública, eficiência transcende redução de custos, incorporando equidade, qualidade e relevância social. Apresenta os modelos CCR (retornos constantes de escala) e BCC (retornos variáveis de escala), apropriados para unidades heterogêneas. Introduce o Índice de Malmquist para análise dinâmica, decompondo mudanças de produtividade em "Catch-up" (melhoria gerencial) e "Frontier Shift" (inovação tecnológica/sistêmica). Revisa evidências empíricas de estudos brasileiros e internacionais em APS, identificando variabilidade de eficiência entre municípios. Discute pressupostos fundamentais, limitações críticas de DEA e extensões analíticas (Two-Stage DEA, Bootstrap). Especifica fontes de dados do SUS (SISAB, CNES, SIH/SUS) e suas aplicações. Conclui que DEA constitui ferramenta robusta para apoio à decisão em gestão de saúde, desde que aplicada com rigor metodológico e contextualização adequada das unidades analisadas. O documento é o segundo de uma série de quatro Notas Técnicas que fundamentam estudos empíricos posteriores.

Palavras-chave: Eficiência em Saúde; Análise Envolvória de Dados; Atenção Primária à Saúde; Índice de Malmquist; Avaliação de Desempenho.

ABSTRACT

This Technical Note establishes the conceptual and methodological framework for efficiency analysis in health systems, with specific application to Primary Health Care (PHC) in Rio de Janeiro's Municipal Health Secretariat. The document justifies the adoption of Data Envelopment Analysis (DEA) as a non-parametric method superior to Stochastic Frontier Analysis (SFA) due to its flexibility in handling multiple inputs and outputs without requiring a predefined functional form. It distinguishes technical efficiency (maximizing outputs with given inputs) from allocative efficiency (optimizing input mix), emphasizing that in public health, efficiency extends beyond cost reduction to encompass equity, quality, and social relevance. The text presents CCR (constant returns to scale) and BCC (variable returns to scale) models, appropriate for heterogeneous units. It introduces the Malmquist Index for dynamic analysis, decomposing productivity changes into "Catch-up" (managerial improvement) and "Frontier Shift" (technological/systemic innovation). The document reviews empirical evidence from Brazilian and international PHC efficiency studies, identifying variability across municipalities. It discusses fundamental assumptions, critical DEA limitations, and analytical extensions (Two-Stage DEA, Bootstrap). It specifies SUS data sources (SISAB, CNES, SIH/SUS) and their applications. The conclusion emphasizes DEA as a robust tool for supporting health management decisions when applied with methodological rigor and appropriate contextualization of analyzed units. This is the second in a series of four Technical Notes underpinning subsequent empirical studies.

Keywords: Health System Efficiency; Data Envelopment Analysis (DEA); Primary Health Care (PHC); Malmquist Index; Performance Assessment.

LISTA DE SIGLAS E ABREVIATURAS

APS	Atenção Primária à Saúde
BCC	Modelo de Banker, Charnes e Cooper (retornos variáveis de escala)
CCR	Modelo de Charnes, Cooper e Rhodes (retornos constantes de escala)
CNES	Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde
DEA	Data Envelopment Analysis (Análise Envoltória de Dados)
DMU	Decision Making Unit (Unidade Tomadora de Decisão)
EFFCH	Mudança na Eficiência Técnica (componente do Índice de Malmquist)
ESF	Estratégia Saúde da Família
ICSAP	Interações por Condições Sensíveis à Atenção Primária
MAR	Missing at Random (dado ausente de forma aleatória)
MNAR	Missing Not at Random (dado ausente de forma não aleatória)
PCATool	Primary Care Assessment Tool
PMAQ	Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica
PROADESS	Programa de Avaliação do Desempenho do Sistema de Saúde
SFA	Stochastic Frontier Analysis (Análise de Fronteira Estocástica)
SIH/SUS	Sistema de Informações Hospitalares do SUS
SINAN	Sistema de Informação de Agravos de Notificação
SIPNI	Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações
SISAB	Sistema de Informação em Saúde para a Atenção Básica
SMS	Secretaria Municipal de Saúde
SMS-RJ	Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro
SUS	Sistema Único de Saúde
TECHCH	Mudança Tecnológica (componente do Índice de Malmquist)

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1.	Mudanças dinâmicas de performance e tecnologia.....	14
Quadro 1.	Estudos selecionados de eficiência em APS no Brasil com aplicação de DEA.....	27

SUMÁRIO

1.	INTRODUÇÃO.....	10
2.	EFICIÊNCIA EM SISTEMAS DE SAÚDE: CONCEITOS E DIMENSÕES.....	12
3.	JUSTIFICATIVA METODOLÓGICA PARA A ADOÇÃO DA DEA E DO ÍNDICE DE MALMQUIST EM PREFERÊNCIA À SFA.....	18
3.1	Breve caracterização de SFA e DEA	18
3.2	Justificativa da escolha de DEA para este estudo.....	18
3.3	Papel complementar de SFA como validação de robustez.....	19
4.	DATA ENVELOPMENT ANALYSIS: FUNDAMENTOS, PRESSUPOSTOS E LIMITAÇÕES CRÍTICAS ..	21
4.1	Origem e evolução da metodologia DEA	21
4.2	Modelos DEA: CCR, BCC e variações.....	21
4.3	Pressupostos fundamentais de DEA.....	22
4.4	Fontes de dados do SUS para estudos de eficiência em APS no Rio de Janeiro.....	23
4.4.1	<i>Critérios para seleção de variáveis de inputs e outputs em APS.....</i>	24
4.5	Limitações críticas e problemas conhecidos de DEA.....	25
4.6	Extensões analíticas: Two-Stage DEA e Bootstrap.....	26
5.	EVIDÊNCIAS ANTERIORES: EFICIÊNCIA EM ATENÇÃO PRIMÁRIA NO BRASIL E INTERNACIONALMENTE	27
5.1	Estudos de eficiência em APS no Brasil com aplicação de DEA	27
5.1.1	<i>Desempenho da APS e indicadores programáticos</i>	29
5.1.2	<i>Variabilidade de eficiência em municípios e unidades.....</i>	29
5.2	Evidências internacionais: sistemas de referência e lições comparativas.....	30
6.	SÍNTESE OPERACIONAL: DA TEORIA PARA A METODOLOGIA APLICADA	32
6.1	Modelo conceitual para estudos aplicados.....	32
6.2	Questões de pesquisa reposicionadas em marco teórico	32
6.3	Da teoria para a metodologia: síntese operacional com checklist	33
7.	IMPLICAÇÕES PARA USO EM ESTUDOS E DECISÕES DE GESTÃO	35
7.1	Interpretação de cenários de mudança de produtividade	35

7.2	Protocolo de decisão para gestores	35
7.3	Limitações e cautelas na interpretação	37
	CONSIDERAÇÕES FINAIS	38
	REFERÊNCIAS	39
	APÊNDICE - CONCEITOS-CHAVE DO MARCO TEÓRICO E METODOLÓGICO: SÍNTESE.....	43

1. INTRODUÇÃO

A discussão sobre eficiência em saúde pública tornou-se central em contextos marcados por restrições orçamentárias, expansão das necessidades assistenciais e crescente pressão por respostas sanitárias capazes de conciliar qualidade, acesso e equidade. Em sistemas universais, a eficiência não pode ser reduzida à ideia simplista de "gastar menos"; trata-se, antes, da capacidade de transformar recursos disponíveis em resultados socialmente relevantes, com o melhor desempenho possível diante das limitações concretas de cada sistema.

Nesse cenário, a Atenção Primária à Saúde (APS) ocupa posição estratégica, tanto por ser a principal porta de entrada do sistema quanto por sua função coordenadora do cuidado e articuladora das redes de atenção, especialmente em territórios marcados por desigualdades e vulnerabilidades sociais (OCKÉ-REIS, 2022; RAMOS; DE SETA; ANDRADE, 2025). Nesse contexto, a APS não é apenas um nível assistencial, mas uma unidade analítica de alta relevância, uma vez que reúne funções assistenciais, preventivas e de coordenação que demandam avaliação rigorosa quanto ao uso de insumos e à produção de resultados.

Este texto integra o projeto "Estudo da eficiência de alocação de recursos nas diversas áreas programáticas e unidades de saúde sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) RJ". Seu propósito é consolidar os fundamentos conceituais e metodológicos necessários para fundamentar investigações empíricas, servindo como marco de referência para pesquisadores e gestores do setor público no Brasil.

Com ênfase na Atenção Primária à Saúde (APS) e na realidade da gestão municipal, o trabalho articula bases clássicas da eficiência técnica a métodos como a Análise Envoltória de Dados (DEA) e o Índice de Malmquist. O objetivo é oferecer suporte à medição, comparação e interpretação do desempenho de unidades de saúde, respeitando a complexidade inerente aos sistemas públicos.

Esta Nota Técnica integra uma série de quatro produtos científicos desenvolvidos no âmbito do projeto. A primeira NT, já publicada, apresenta a trajetória da APS no Rio de Janeiro entre 2009 e 2025, estabelecendo o contexto histórico, institucional e de desempenho assistencial necessário para a análise de eficiência (NEY *et al*, 2026). A presente NT fornece os fundamentos conceituais e metodológicos — modelos DEA e Índice de Malmquist — para uso em estudos aplicados na APS. A terceira NT, em preparação, apresentará a avaliação de eficiência técnica para o ano de 2024 nas nove unidades básicas de saúde da Área Programática 2.2 (AP2.2), identificando as unidades que operam na fronteira de eficiência e aquelas com potencial de melhoria, como teste da metodologia e produção de resultados iniciais. Na quarta NT, metodologia será estendida para toda a rede de unidades de Atenção Primária da SMS-Rio, produzindo uma avaliação abrangente da eficiência alocativa no município.

A pergunta central que orienta esta Nota Técnica é: quais fundamentos conceituais e escolhas metodológicas devem orientar estudos de eficiência técnica em unidades de APS — com ênfase nas Clínicas da Família e Centros de Saúde da SMS-RJ — por meio da Análise Envoltória de Dados (DEA) e do Índice de Malmquist, de modo que os resultados sejam metodologicamente robustos, contextualmente interpretados e operacionalmente úteis para a gestão pública do SUS municipal?

2. EFICIÊNCIA EM SISTEMAS DE SAÚDE: CONCEITOS E DIMENSÕES

Do ponto de vista conceitual, a noção moderna de eficiência em economia da produção remonta aos trabalhos clássicos de Koopmans (1951) e Farrell (1957), que estabeleceram as bases para distinguir eficiência técnica, alocativa e econômica. Em termos gerais, a eficiência técnica expressa a capacidade de uma unidade produtiva de obter o máximo de produto a partir de determinado conjunto de insumos ou, inversamente, de produzir uma dada quantidade de resultados com o mínimo de recursos.

A eficiência alocativa refere-se à melhor combinação possível dos recursos entre usos alternativos, considerando valor relativo e prioridades substantivas. A combinação de ambas resulta na eficiência econômica. Posteriormente, incorporou-se a eficiência de escala, relacionada ao tamanho operacional da unidade.

No campo da saúde, essa formulação exige atenção adicional, pois os "produtos" não se limitam a quantidades de procedimentos realizados: abrangem desfechos, cobertura, continuidade do cuidado, resolutividade e outros resultados com valor social e sanitário. Assim, a análise da eficiência na Atenção Primária à Saúde (APS) deve evitar reducionismos produtivistas e considerar a complexidade das necessidades de saúde, a heterogeneidade dos territórios e os efeitos das condições socioeconômicas sobre o desempenho das unidades.

A partir dessas bases, a Análise Envoltória de Dados (DEA) emergiu como ferramenta robusta para avaliar a eficiência relativa de unidades produtivas (CHARNES; COOPER; RHODES, 1978), tendo em Marinho e Resende (2000) uma das aplicações pioneiras e referenciais no cenário da saúde pública brasileira. Desenvolvida a partir dos modelos de Charnes, Cooper e Rhodes (1978) e posteriormente ampliada pelo modelo BCC de Banker, Charnes e Cooper (1984), a DEA consolidou-se como método amplamente empregado para mensurar eficiência em ambientes com múltiplos insumos e produtos. Sua flexibilidade metodológica a torna particularmente adequada à saúde pública, onde insumos e produtos são diversos, heterogêneos e frequentemente difíceis de agregar em um único indicador. Essa técnica foi aplicada ao contexto brasileiro por autores como Façanha e Resende (2004), que avaliaram a assistência no Sistema Único de Saúde (SUS).

Obras de síntese e aprofundamento, como Cooper, Seiford e Tone (2007) e Ramanathan (2003), mostram que a DEA pode assumir diferentes orientações — voltadas para insumos ou produtos — e distintos retornos de escala, o que amplia sua aplicabilidade, mas também exige transparência nas escolhas analíticas. No modelo original CCR, proposto por Charnes, Cooper e Rhodes (1978), assume-se retorno constante de escala, interpretando-se a eficiência observada como resultado da relação entre insumos e produtos, sem decompor efeitos de escala. Já o modelo BCC, de Banker, Charnes e Cooper (1984), introduz retornos variáveis de escala, permitindo separar a eficiência técnica pura dos efeitos associados

ao porte da unidade. Em estudos de APS, essa distinção é fundamental, pois unidades inseridas em contextos populacionais distintos podem apresentar desempenhos semelhantes em eficiência técnica pura, embora operem em escalas muito diversas.

A aplicação da DEA, portanto, deve ser acompanhada de justificativa clara quanto à escolha do modelo, dos insumos e dos produtos, bem como de atenção às características do território e da população atendida.

Para examinar não apenas o nível de eficiência em determinado momento, mas também sua evolução temporal, o Índice de Malmquist constitui instrumento complementar de grande valor. Originalmente formulado por Malmquist (1953) e operacionalizado por Färe, Grosskopf, Norris e Zhang (1994), o índice permite medir mudanças na produtividade total dos fatores entre dois períodos, decompondo-as em mudança de eficiência e mudança tecnológica.

O Índice de Malmquist, desenvolvido por Malmquist (1953) e aplicado inicialmente por Caves, Christensen e Diewert (1982), constitui uma medida capaz de calcular variações de produtividade entre diferentes períodos de tempo. Sua formulação baseia-se em funções-distância que incorporam a característica de múltiplos insumos e múltiplos produtos na avaliação da produtividade, sem a necessidade de definir objetivos específicos das DMUs, como a minimização de custos ou a maximização de lucros. Dessa forma, o índice permite estimar a evolução da produtividade ao longo do tempo (COELLI; RAO; O'DONNELL; BATTESE, 2005; MARINHO, 2018).

A fronteira de eficiência, nesse contexto, é construída a partir do vetor insumo-produto de cada DMU analisada, variando conforme o período e a orientação escolhida. Cada intervalo de tempo t possui, portanto, uma fronteira de eficiência distinta. O gráfico da Figura 1 ilustra duas fronteiras tecnológicas, uma formada em t e outra em $t+1$, ambas com orientação voltada para output. Para sua concepção, considera-se uma tecnologia de produção S_t convexa, fechada e não vazia, com insumos $x_t=(x_1, x_2, \dots, x_n)$ e produtos $y_t=(y_1, y_2, \dots, y_m)$ disponíveis para cada período de tempo $t=1,2,\dots,t$. (MARINHO, 2018).

$$M_0(x_{t+1}, y_{t+1}, x_t, y_t) = \left[D_{0,t} \frac{(x_{t+1}, y_{t+1})}{D_{0,t}}(x_t, y_t) \times D_{0,t+1} \frac{(x_{t+1}, y_{t+1})}{D_{0,t+1}}(x_t, y_t) \right]^{1/2}$$

Figura 1. Mudanças dinâmicas de performance e tecnologia

Fonte: Marinho (2018).

Uma unidade de decisão (DMU_o) pode ser descrita por um vetor de insumos e produtos (x_t, y_t) em um período t, e por (x_{t+1}, y_{t+1}) em um período t+1. O vetor (x_t, y_t) pode ser compatível tanto com a tecnologia vigente em t quanto com a tecnologia disponível em t+1. Já o vetor (x_{t+1}, y_{t+1}) somente pode ser obtido com a tecnologia correspondente ao período t+1.

A relação entre a distância da origem até o vetor insumo-produto e a distância da origem até a fronteira tecnológica da DMU em análise é denominada função-distância. Assim, a função-distância da DMU_o no período t é representada pela fórmula $d_{mu_o}(t) = \frac{\overline{OA}}{\overline{OB}}$. O Índice de Malmquist é definido como a média geométrica entre dois índices derivados dessas funções-distância, permitindo medir a variação da produtividade entre os períodos considerados.

Cada função-distância pode ser interpretada como a relação entre o vetor insumo-produto de uma unidade e a fronteira tecnológica correspondente. Assim:

$D_t^0(x_t, y_t)$ Função-distância no período t, com insumos e produtos avaliados na tecnologia de t.

$D_t^0(x_{t+1}, y_{t+1})$ Insumos e produtos de t+1, avaliados na tecnologia de t.

$D_{t+1}^0(x_t, y_t)$ Insumos e produtos de t, avaliados na tecnologia de t+1.

$D_{t+1}^0(x_{t+1}, y_{t+1})$ Insumos e produtos de t+1, avaliados na tecnologia de t+1.

A utilização da média geométrica evita a necessidade de escolher apenas uma das fronteiras de produção como referência no cálculo. A interpretação é direta: se o índice de Malmquist for maior que 1, houve aumento de produtividade; se for menor que 1, ocorreu redução; e se for igual a 1, não se verificou alteração

A fórmula reorganizada por Färe, Grosskopf, Lindgren & Roos (1992) é:

$$M(x_t, y_t, x_{t+1}, y_{t+1}) = \sqrt{D_t^0 \frac{(x_{t+1}, y_{t+1})}{D_t^0} (x_t, y_t) * D_{t+1}^0 \frac{(x_{t+1}, y_{t+1})}{D_{t+1}^0} (x_t, y_t)}$$

Essa reorganização evidencia duas fontes possíveis de variação da produtividade. O primeiro termo,

$$CatchUp = D_t^0 \frac{(x_t, y_t)}{D_{t+1}^0} (x_t, y_t)$$

está associado ao chamado catch-up effect, que reflete mudanças na eficiência técnica ao longo do tempo. Se o valor for superior a 1, significa que houve melhora na eficiência.

O segundo termo,

$$TechChange = \sqrt{D_{t+1}^0 \frac{(x_{t+1}, y_{t+1})}{D_t^0} (x_{t+1}, y_{t+1}) * D_{t+1}^0 \frac{(x_t, y_t)}{D_t^0} (x_t, y_t)}$$

capta alterações relacionadas ao progresso ou retrocesso tecnológico. Valores acima de 1 indicam avanço tecnológico; iguais a 1, estabilidade; e inferiores a 1, retrocesso. (MARINHO, 2018).

Para verificar a significância estatística dos resultados, aplica-se o procedimento de smoothed bootstrap na DEA-Malmquist, conforme descrito por Simar & Wilson (1999). Após calcular os intervalos de confiança, avalia-se se cada índice difere da unidade. Quando o valor 1 está dentro do intervalo, não há evidência estatística de mudança relevante; caso contrário, pode-se concluir pela existência de ganhos ou perdas significativas de produtividade (MARINHO, 2018).

Ainda que a DEA e o Índice de Malmquist sejam amplamente empregados em estudos de eficiência, seus resultados dependem das definições adotadas, da qualidade e comparabilidade dos dados, da seleção de variáveis, da especificação do modelo, da orientação analítica e do contexto institucional em que as unidades operam. Isso é especialmente importante na APS, onde o desempenho pode ser fortemente influenciado por vulnerabilidade social, perfil epidemiológico, barreiras territoriais, disponibilidade de recursos humanos e capacidade organizacional local. Assim, comparações entre unidades aparentemente semelhantes podem gerar interpretações enganosas se não forem acompanhadas de análise contextual e prudência metodológica.

A literatura especializada sugere que a utilidade desses métodos depende tanto de sua robustez técnica quanto da qualidade da inferência produzida. Estudos de eficiência em saúde pública devem, portanto, ser conduzidos com cuidado interpretativo, evitando a conversão simplificada de escores em juízos de mérito ou fracasso institucional. Uma unidade pode apresentar menor eficiência por atender população mais vulnerável, operar em território complexo ou desempenhar funções assistenciais não capturadas pelas variáveis selecionadas. Da mesma forma, ganhos ou perdas apontados pelo Índice de Malmquist precisam ser interpretados à luz de mudanças no contexto, de políticas implementadas e da

disponibilidade de dados. A análise de eficiência, assim, deve orientar a decisão pública, sem substituir o julgamento técnico, sanitário e ético que orienta a gestão do SUS.

Trabalhos de revisão e aplicação, como Zhu (2014) e Thanassoulis (2001), mostram que a DEA e seus derivados têm sido empregados em diferentes cenários de avaliação — hospitais, APS, redes assistenciais e serviços territoriais — sempre com a recomendação de explicitar pressupostos, testar sensibilidade e reconhecer limites de comparabilidade. Em paralelo, análises críticas reforçam que o conceito de eficiência deve integrar metas de desempenho que incluam acesso, integralidade, equidade e resolutividade, e não apenas volume de produção.

No âmbito da economia da saúde e da avaliação de desempenho, a eficiência pode ser compreendida como a relação entre recursos empregados e resultados obtidos, isto é, a capacidade de maximizar resultados com determinado conjunto de insumos ou alcançar resultados específicos com o mínimo de recursos (KOOPMANS, 1951). Farrell (1957) aprofundou essa noção ao diferenciar eficiência técnica — obtenção do máximo produto possível com determinada quantidade de insumos — e eficiência alocativa — emprego ótimo dos insumos segundo seus preços relativos. A combinação de ambas resulta na eficiência econômica. Posteriormente, incorporou-se a eficiência de escala, relacionada ao tamanho operacional da unidade.

Sob a ótica da Análise de Fronteira Estocástica (SFA), essa distinção ganha contornos estatísticos, permitindo separar ineficiência técnica de choques aleatórios que podem afetar a produção de serviços (AIGNER; LOVELL; SCHMIDT, 1977; MEEUSEN; VAN DEN BROECK, 1977). Em sistemas públicos de saúde, entretanto, essa definição requer qualificação: os resultados de interesse vão além de métricas quantitativas. Consultas, vacinação, pré-natal, cobertura assistencial e continuidade do cuidado adquirem relevância distinta conforme perfil populacional, organização da rede e objetivos sanitários locais. Assim, a análise de eficiência deve ser interpretada como medida relativa, sempre condicionada ao conjunto de insumos e produtos especificados. No SUS, essa distinção é essencial, pois o valor de uma unidade assistencial ultrapassa o volume produzido, abrangendo sua capacidade de responder a necessidades sanitárias complexas, promover equidade e garantir integralidade do cuidado.

A modelagem estocástica contribui ao reconhecer que dados de saúde são sujeitos a ruídos — variações epidemiológicas ou erros de registro — que não devem ser confundidos com ineficiência (GREENE, 2008). A DEA, baseada em programação linear, estima a eficiência relativa de Unidades Tomadoras de Decisão (DMUs), como hospitais, clínicas e unidades da APS. O modelo CCR pressupõe retornos constantes de escala (CHARNES; COOPER; RHODES, 1978), enquanto o modelo BCC introduz retornos variáveis (BANKER; CHARNES; COOPER, 1984). Esses fundamentos foram consolidados em referências como Cooper, Seiford e Tone (2007), Ramanathan (2003) e Zhu (2014).

A SFA surge como complemento rigoroso, exigindo a especificação de uma função de produção (Cobb-Douglas ou Translog) e decompondo o erro em dois componentes:

$$\epsilon_i = v_i + u_i$$

em que v_i representa ruído estatístico e u_i representa ineficiência técnica (KUMBHAKAR; LOVELL, 2000). Essa dualidade metodológica permite confrontar a robustez dos escores obtidos.

Além da mensuração estática, o Índice de Malmquist possibilita analisar a evolução da produtividade. Fundamentado na função de distância de Malmquist (1953) e adaptado à DEA por Färe *et al.* (1994), o índice decompõe a mudança total em dois componentes: mudança na eficiência técnica (efeito catching-up) e mudança tecnológica (deslocamento da fronteira). Essa decomposição é valiosa em sistemas complexos como o de saúde, nos quais variações de produtividade podem originar-se tanto do melhor uso dos recursos quanto de inovações. Paralelamente, modelos de SFA para dados em painel (BATTESE; COELLI, 1992) oferecem alternativa paramétrica para estimar mudança tecnológica e variação de eficiência, conferindo maior respaldo estatístico à análise de tendências (COELLI; RAO; BATTESE, 2005).

No setor público, eficiência não se confunde com mera redução de custos. Cortes lineares podem reduzir despesas, mas comprometer acesso, qualidade e despechos sanitários. A questão pertinente não é apenas minimizar recursos, mas convertê-los em cuidados úteis, tempestivos e socialmente necessários. Em sistemas universais, como o SUS, decisões públicas devem equilibrar equidade, universalidade e integralidade. Nessa perspectiva, a eficiência atua como objetivo instrumental. A utilização da SFA reforça essa visão ao permitir incluir variáveis exógenas no processo de estimação, distinguindo ineficiência controlável das restrições impostas pelo contexto socioeconômico (KUMBHAKAR; LOVELL, 2000; GREENE, 2008).

Hierarquia de objetivos em sistemas de saúde pública: Para uso em saúde pública, a eficiência deve ser situada em uma hierarquia analítica e normativa. No topo dessa hierarquia estão os objetivos fundamentais do sistema: acesso, equidade e dignidade do cuidado. Em seguida, situam-se objetivos derivados, como qualidade, continuidade, coordenação do cuidado e resolutividade. A eficiência aparece como objetivo de otimização, importante, mas subordinado aos demais. Essa hierarquia não reduz a importância da eficiência; ao contrário, qualifica seu uso. O ganho de eficiência é desejável quando contribui para ampliar capacidade de resposta do sistema sem degradar seus compromissos essenciais. Já ganhos produtivos obtidos à custa de restrição de acesso, piora da qualidade ou reforço de desigualdades não devem ser interpretados como avanço substantivo.

3. JUSTIFICATIVA METODOLÓGICA PARA A ADOÇÃO DA DEA E DO ÍNDICE DE MALMQUIST EM PREFERÊNCIA À SFA

A escolha pela combinação de Data Envelopment Analysis (DEA) e Índice de Malmquist como **métodos principais** para este estudo, com SFA mantida como **ferramenta de validação de robustez**, fundamenta-se em considerações teóricas e práticas específicas ao contexto de avaliação de eficiência em APS no SUS. Essa hierarquização metodológica não implica rejeição de SFA, mas reconhecimento de que DEA oferece vantagens comparativas para o problema em questão, enquanto SFA permanece valiosa para verificação de sensibilidade dos resultados.

3.1 Breve caracterização de SFA e DEA

A Stochastic Frontier Analysis (SFA) é um método paramétrico que requer especificação explícita de uma forma funcional (Cobb-Douglas ou translog) e pressupostos sobre a distribuição do termo de ineficiência. Essa abordagem oferece rigor estatístico ao separar ineficiência técnica de choques aleatórios, mas introduz inflexibilidade quando a tecnologia de produção em saúde é mal conhecida ou heterogênea entre unidades. A SFA também é sensível a outliers e erros de especificação, podendo produzir estimativas enviesadas se a forma funcional não refletir adequadamente a realidade operacional.

A Data Envelopment Analysis (DEA), por sua vez, é um método não-paramétrico baseado em programação linear que não impõe pressupostos restritivos sobre a forma funcional da fronteira de produção. O DEA permite comparar DMUs com múltiplos insumos e produtos sem exigir especificação a priori de uma relação funcional entre eles, evitando vieses decorrentes de má especificação de modelo. Essa flexibilidade é fundamental em sistemas de saúde complexos e heterogêneos, como a APS brasileira, onde as unidades operam sob contextos territoriais, sociais e organizacionais distintos.

3.2 Justificativa da escolha de DEA para este estudo

O DEA apresenta vantagens metodológicas significativas para este estudo:

- **Flexibilidade não-paramétrica:** Não exige forma funcional predefinida, evitando vieses de especificação.
- **Capacidade de lidar com múltiplos insumos e produtos:** Permite integração de variáveis diversas (financeiras, de recursos humanos, de cobertura, de desfecho) sem agregação forçada.
- **Identificação de benchmarks concretos:** Oferece pares de referência específicos e trajetórias de melhoria factíveis para cada unidade da SMS-RJ, diferentemente de SFA que fornece estimativas de eficiência média para a amostra.

- **Adequação a contextos heterogêneos:** Permite comparar DMUs com múltiplos insumos e produtos sem exigir homogeneidade de escala ou tecnologia.

O Índice de Malmquist complementa essa escolha ao possibilitar a decomposição da mudança de produtividade em mudança na eficiência técnica (efeito catching-up) e mudança tecnológica (deslocamento da fronteira). Para gestores e pesquisadores, essa decomposição é estratégica: orienta políticas de melhoria contínua (quando o problema é gerencial) e decisões de investimento em inovação (quando o problema é sistêmico). A capacidade do Malmquist de capturar dinâmicas temporais sem impor estruturas paramétricas rígidas alinha-se perfeitamente com a natureza evolutiva dos sistemas de saúde pública.

3.3 Papel complementar de SFA como validação de robustez

Embora DEA seja o método principal, recomenda-se que os estudos empíricos desta série apliquem SFA de forma complementar quando as bases de dados permitirem. Especificamente:

- Estimar uma função de produção Cobb-Douglas ou translog para a APS-RJ;
- Comparar os escores de eficiência obtidos por DEA com aqueles produzidos por SFA;
- Avaliar a correlação entre os dois conjuntos de escores;
- Investigar divergências significativas, que podem indicar especificação inadequada de variáveis ou presença de outliers.

Essa abordagem dual oferece maior confiança nos resultados e permite identificar limitações específicas de cada método no contexto da APS. A combinação DEA + Malmquist oferece maior transparência, flexibilidade e aplicabilidade prática para subsidiar decisões de gestão em sistemas de saúde complexos e contextualizados.

A escolha da Análise Envoltória de Dados (DEA) como ferramenta central para o "Estudo da eficiência de alocação de recursos nas diversas áreas programáticas e unidades de saúde sob a responsabilidade da SMS-RJ" justifica-se por sua robustez em mensurar a eficiência técnica relativa em sistemas complexos e multidimensionais. Diferente de abordagens paramétricas, a DEA permite a integração de múltiplos insumos — como o volume de financiamento municipal e o quantitativo de equipes de Saúde da Família — e múltiplos produtos, abrangendo desde indicadores de processo até desfechos finalísticos, como a redução das Internações por Condições Sensíveis à Atenção Primária (ICSAP). Essa flexibilidade é indispensável para capturar a heterogeneidade das dez Áreas Programáticas (APs) do Rio de Janeiro, cujas trajetórias de expansão assistencial e perfis socioespaciais demandam uma metodologia que não imponha uma forma funcional rígida, mas que identifique benchmarks de excelência dentro da própria rede municipal.

Ademais, a aplicação da DEA possibilita uma avaliação comparativa que respeita as especificidades operacionais das Clínicas da Família e Centros de Saúde, permitindo distinguir unidades que otimizam a conversão de recursos em cobertura e cuidado resolutivo. Ao estabelecer uma fronteira de eficiência baseada nas melhores práticas observadas no município, a metodologia oferece ao gestor público um diagnóstico preciso sobre a capacidade de resposta das unidades frente a inflexões orçamentárias e crises sanitárias. Assim, a DEA não atua apenas como um índice matemático, mas como um instrumento estratégico de governança, capaz de orientar a redistribuição equânime de recursos e fortalecer a Reforma dos Cuidados em Atenção Primária no Rio de Janeiro, garantindo que a busca pela eficiência técnica esteja alinhada aos princípios de universalidade e integralidade do SUS.

4. DATA ENVELOPMENT ANALYSIS: FUNDAMENTOS, PRESSUPOSTOS E LIMITAÇÕES CRÍTICAS

4.1 Origem e evolução da metodologia DEA

A Data Envelopment Analysis (DEA) é uma técnica não paramétrica de programação matemática desenvolvida para avaliar a eficiência relativa de unidades comparáveis que utilizam múltiplos insumos para produzir múltiplos resultados. A partir da noção de eficiência técnica proposta por Farrell (1957), a formulação clássica do método foi consolidada por Charnes, Cooper e Rhodes (CHARNES; COOPER; RHODES, 1979; JACOBS; SMITH; STREET, 2006; ARSHAM, 2006).

A lógica do método é construir, com base nas unidades observadas, uma fronteira empírica de melhores práticas. As unidades posicionadas sobre essa fronteira são consideradas eficientes no conjunto analisado; as demais são classificadas como relativamente ineficientes, na medida em que poderiam, em princípio, melhorar seu desempenho tomando como referência combinações observadas nas unidades de melhor performance (FARIÑAS, 2015).

A principal vantagem do DEA em saúde é sua capacidade de lidar com múltiplos insumos e múltiplos produtos sem exigir a especificação prévia de uma função de produção paramétrica. Isso o torna especialmente útil em contextos complexos, nos quais a relação entre recursos e resultados não é facilmente modelável por métodos tradicionais.

4.2 Modelos DEA: CCR, BCC e variações

Os dois modelos mais difundidos são o CCR e o BCC. O modelo CCR assume retornos constantes de escala, isto é, presume que variações proporcionais nos insumos produzem variações proporcionais nos produtos. Trata-se de uma formulação mais restritiva, adequada quando se supõe que as unidades comparadas operam próximas do nível ótimo de escala. Já o modelo BCC admite retornos variáveis de escala, permitindo captar situações em que unidades de portes distintos não respondem de modo proporcional às mudanças de recursos. Em serviços de saúde, essa hipótese tende a ser mais realista, pois as unidades frequentemente operam sob condições diversas de escala, densidade populacional, capacidade instalada e arranjo territorial (BANKER; CHARNES; COOPER, 1984), como se observa, por exemplo, entre municípios brasileiros (LOBO, 2024).

A comparação entre os resultados obtidos pelos modelos CCR e BCC possibilita estimar a eficiência de escala, isto é, identificar em que medida eventuais ineficiências decorrem de práticas gerenciais ou de operação em escala inadequada.

Outra decisão analítica relevante refere-se à orientação do modelo. Em modelos orientados a insumos, investiga-se quanto os recursos poderiam ser reduzidos sem comprometer a produção observada; em

modelos orientados a produtos, busca-se estimar quanto a produção poderia ser ampliada mantendo-se os mesmos insumos.

A escolha entre essas orientações depende do problema de gestão: em contextos de forte restrição fiscal e maior capacidade de controle sobre o uso dos insumos, a orientação a insumos tende a ser mais apropriada; já quando o orçamento é relativamente rígido e a prioridade é ampliar as entregas, a orientação a produtos pode fornecer informações mais relevantes.

4.3 Pressupostos fundamentais de DEA

A aplicação de DEA requer o atendimento, ao menos aproximado, de alguns pressupostos fundamentais. Conforme discutido na Seção 2, os pressupostos fundamentais de DEA incluem a comparabilidade entre unidades e a adequação da seleção de inputs e outputs, conceitos que operacionalizam as dimensões de eficiência técnica e alocativa.

O primeiro pressuposto é a comparabilidade entre as unidades de decisão. As unidades analisadas devem desempenhar funções suficientemente semelhantes para que a comparação faça sentido. Isso não significa identidade absoluta, mas exige homogeneidade mínima de missão, natureza assistencial e escopo operacional.

O segundo pressuposto diz respeito à adequação da seleção de inputs (insumos) e outputs (produtos). As variáveis escolhidas devem representar, de forma substantiva e mensurável, os recursos consumidos e os produtos gerados pelas unidades. Em saúde, essa escolha é crítica, porque muitos resultados relevantes são difíceis de captar em bases administrativas convencionais.

O terceiro pressuposto refere-se à qualidade dos dados. Como o DEA é sensível a valores extremos, omissões, erros de registro e inconsistências estruturais, a confiabilidade da base empírica influencia diretamente a robustez dos resultados. Unidades com dados muito incompletos ou implausíveis podem distorcer a fronteira de eficiência e comprometer toda a análise.

Nas bases administrativas do SUS, a ocorrência de dados ausentes é frequente, decorrendo de subnotificação, falhas de alimentação dos sistemas ou reorganizações na rede assistencial. A distinção entre dados ausentes de forma aleatória (Missing at Random — MAR) e não aleatória (Missing Not at Random — MNAR) tem implicações diretas para a validade da análise: enquanto dados MAR permitem imputação múltipla sem introdução de viés sistemático, dados MNAR exigem modelagem específica do mecanismo de ausência. Recomenda-se que os estudos empíricos desta série adotem protocolo de qualidade que inclua: (1) avaliação da completude por variável e por unidade, com auxílio dos indicadores de qualidade de registro disponíveis no SISAB; (2) exclusão de DMUs com incompletude superior a 20% nas variáveis-chave; (3) uso de imputação múltipla quando o padrão de ausência for MAR; e (4) análise

de sensibilidade comparando resultados com e sem DMUs de baixa completude, para avaliar a estabilidade dos escores de eficiência obtidos.

Além disso, é necessário considerar a relação entre o número de unidades analisadas e o número de variáveis incluídas. Quando há muitas variáveis para poucas unidades, cresce o risco de o modelo classificar artificialmente grande parte da amostra como eficiente, reduzindo seu poder discriminatório.

A literatura estabelece uma regra prática amplamente adotada: o número de DMUs deve ser igual ou superior ao triplo da soma de inputs e outputs considerados — $DMUs \geq 3 \times (n_inputs + n_outputs)$ — ou, em formulação alternativa, $DMUs \geq n_inputs \times n_outputs$ (COOPER; SEIFORD; TONE, 2007). No contexto do estudo da SMS-RJ, um modelo com 3 inputs e 4 outputs exigiria no mínimo 21 DMUs, número amplamente superado pela rede municipal de APS (mais de 230 estabelecimentos distribuídos pelas dez Áreas Programáticas). Para a AP2.2, objeto de outra NT, as 9 unidades disponíveis impõem restrição ao número de variáveis admissíveis: recomenda-se no máximo 2 inputs e 1 output, ou combinações equivalentes, limitação explicitamente considerada no desenho metodológico do estudo piloto.

4.4 Fontes de dados do SUS para estudos de eficiência em APS no Rio de Janeiro

A validade dos resultados de DEA depende criticamente da qualidade, cobertura e comparabilidade das bases de dados utilizadas. Para os estudos empíricos previstos, as principais fontes de informação disponíveis no SUS são:

SISAB/e-SUS APS: principal fonte de dados de produção ambulatorial e indicadores programáticos da APS. Disponibiliza consultas médicas e de enfermagem, visitas domiciliares, procedimentos preventivos (pré-natal, vacinação), acompanhamento de HAS e DM, e indicadores do Previne Brasil. Limitação: heterogeneidade de completude entre APs e subnotificação em unidades com maior rotatividade de profissionais.

CNES (Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde): fonte primária para variáveis de estrutura e recursos humanos — equipes ESF cadastradas, profissionais por categoria (médicos, enfermeiros, ACS, odontólogos), capacidade instalada e tipo de estabelecimento. Principal fonte de inputs para o modelo DEA. Limitação: atualização pode não refletir a realidade operacional no período analisado.

SIPNI: cobertura vacinal por estabelecimento e por AP. Utilizável como output programático em modelos focados em ações preventivas. Apresenta boa completude para as vacinas do calendário básico.

SINAN: indicadores epidemiológicos territoriais (notificações de tuberculose, dengue, sífilis congênita) recomendados como variáveis de contexto em análises de dois estágios, não como outputs diretos, dado que o volume de notificações reflete também a capacidade de vigilância das equipes.

SIH/SUS: permite calcular taxas de Internações por Condições Sensíveis à Atenção Primária (ICSAP) por território de abrangência. O indicador de ICSAP é considerado proxy de resultado da APS e pode ser utilizado como output de desfecho em modelos que visam capturar o impacto sanitário da APS sobre a morbidade hospitalar evitável.

4.4.1 Critérios para seleção de variáveis de inputs e outputs em APS

A seleção de variáveis para o modelo DEA deve obedecer aos seguintes critérios, adaptados ao contexto da APS-RJ:

Relevância epidemiológica e assistencial: As variáveis devem refletir as funções centrais da APS conforme definidas pela Política Nacional de Atenção Básica (PNAB): promoção, prevenção, diagnóstico, tratamento e reabilitação. Exemplos de outputs relevantes: consultas médicas e de enfermagem, visitas domiciliares, cobertura de pré-natal, cobertura vacinal, acompanhamento de hipertensão e diabetes, redução de internações por condições sensíveis à atenção primária (ICSAP).

Disponibilidade e qualidade de dados: As variáveis devem estar disponíveis nos sistemas de informação do SUS (SISAB, CNES, SIH/SUS) com completude mínima de 80% por unidade e período. Variáveis com subnotificação sistemática ou inconsistências estruturais devem ser excluídas ou ajustadas.

Comparabilidade entre unidades: As variáveis devem permitir comparação entre unidades de APS com missões semelhantes (Clínicas da Família, Centros de Saúde) operando em contextos distintos (áreas programáticas com diferentes perfis socioeconômicos).

Equilíbrio entre quantidade e discriminação: O modelo deve incluir número suficiente de variáveis para captar a complexidade da APS, mas não tão elevado que reduza o poder discriminatório do DEA. Recomenda-se: $DMUs \geq 3 \times (n_{inputs} + n_{outputs})$ ou, alternativamente, $DMUs \geq n_{inputs} \times n_{outputs}$.

Alinhamento com objetivos do SUS: As variáveis devem refletir não apenas produção (quantidade de procedimentos), mas também qualidade, acesso, equidade e resolutividade. Recomenda-se incluir pelo menos um output de desfecho (ex.: ICSAP) além de outputs de processo (ex.: consultas, vacinação).

Variáveis candidatas para o estudo piloto (AP2.2):

- **Inputs:** Número de equipes ESF, número de médicos, número de enfermeiros, número de ACS, orçamento anual per capita
- **Outputs de processo:** Consultas médicas/ano, consultas de enfermagem/ano, visitas domiciliares/ano, cobertura de pré-natal (%), cobertura vacinal (%), acompanhamento de HAS (%), acompanhamento de DM (%)

- **Outputs de desfecho:** Taxa de ICSAP por 10 mil habitantes, taxa de notificação de tuberculose, taxa de sífilis congênita

A definição final das variáveis será refinada após análise exploratória dos dados da AP2.2 (estudo piloto), considerando: (a) distribuição dos dados (presença de outliers); (b) correlação entre variáveis (multicolinearidade); (c) variabilidade entre unidades (poder discriminatório); e (d) interpretabilidade para gestores.

4.5 Limitações críticas e problemas conhecidos de DEA

Embora seja uma ferramenta valiosa, o DEA apresenta limitações importantes. A primeira é que ele mede eficiência relativa, não eficiência absoluta. Uma unidade classificada como eficiente apenas se situa na fronteira das melhores práticas observadas na amostra; isso não implica que opere no melhor padrão possível em sentido substantivo.

A segunda limitação é a sensibilidade a outliers. Uma unidade com desempenho excepcional por mérito real pode ser benchmark legítimo. Mas uma unidade com registro inconsistente, subnotificação de insumos ou superestimação de produtos também pode aparecer artificialmente como eficiente e distorcer os resultados.

Exemplo de folgas (slacks): Considere uma Clínica da Família (DMU-A) que opera com:

- **Inputs:** 5 médicos, 8 enfermeiros, orçamento de R\$ 500 mil/ano
- **Outputs:** 12 mil consultas/ano, 80% cobertura de pré-natal, 90% cobertura vacinal

A análise DEA identifica que a DMU-A é ineficiente em relação a uma unidade benchmark (DMU-B) que produz os mesmos outputs com apenas 4 médicos e 7 enfermeiros. A folga identificada é:

- Folga em médicos: 1 profissional ($5 - 4 = 1$)
- Folga em enfermeiros: 1 profissional ($8 - 7 = 1$)

Essa folga indica que a DMU-A poderia reduzir 1 médico e 1 enfermeiro mantendo a mesma produção, ou poderia aumentar a produção com os mesmos recursos. Porém, essa recomendação deve ser interpretada com cautela: a folga pode refletir diferenças territoriais (DMU-B pode atender população menos vulnerável), organizacionais (DMU-B pode ter melhor gestão) ou de dados (DMU-B pode ter subnotificação).

A terceira limitação é a incapacidade do método, por si só, de explicar por que uma unidade é ineficiente. O DEA identifica distâncias em relação à fronteira e possíveis folgas, mas não revela automaticamente as causas organizacionais, gerenciais, territoriais ou clínicas do desempenho observado. Por isso, sua interpretação deve ser complementada por análise contextual.

Outra limitação relevante é a possibilidade de viés de seleção e de interpretação quando unidades operam em contextos muito distintos. Serviços em territórios com maior vulnerabilidade social, infraestrutura mais precária, rotatividade de profissionais ou barreiras de acesso podem ser penalizados em comparações descontextualizadas.

Por fim, a técnica também exige cautela na formulação de recomendações. Usar resultados de DEA para orientar cortes ou redistribuições automáticas de recursos, sem examinar a natureza das atividades realizadas e as necessidades da população atendida, pode gerar efeitos regressivos. Em saúde pública, a robustez metodológica precisa caminhar junto com prudência normativa.

4.6 Extensões analíticas: Two-Stage DEA e Bootstrap

A abordagem em dois estágios (two-stage DEA) estende a análise básica ao incorporar, em uma segunda fase, fatores contextuais que podem explicar as diferenças de eficiência entre DMUs. Na primeira fase, calculam-se os escores DEA. Na segunda fase, esses escores são utilizados como variável dependente em modelos de regressão truncada (Tobit truncada), tendo como variáveis independentes características territoriais (IDH, renda per capita, densidade demográfica), organizacionais (cobertura ESF, rotatividade de profissionais) e assistenciais (perfil epidemiológico, taxa de ICSAP). Essa abordagem é especialmente recomendada para identificar fatores associados ao desempenho das unidades de APS e orientar políticas de melhoria contextualizadas para as Áreas Programáticas da SMS-RJ.

Simar e Wilson (2007) desenvolveram abordagem bootstrap para essa segunda etapa, que corrige vieses de correlação serial entre os escores e permite construção de intervalos de confiança para os coeficientes da regressão. Para o DEA de primeiro estágio, Simar e Wilson (1998, 2000) propuseram bootstrap paramétrico para gerar distribuições amostrais dos escores individuais de eficiência — especialmente relevante para amostras de tamanho moderado, como as 9 DMUs da AP2.2 (NT 3). A utilização dessas extensões nos estudos desta série permitirá: (a) identificar quais fatores de contexto territorial e de gestão estão associados à ineficiência das unidades; (b) testar a significância estatística das diferenças de eficiência entre APs; e (c) fundamentar recomendações com base em evidência estatisticamente robusta, superando a limitação do DEA convencional de fornecer apenas estimativas pontuais sem inferência formal (SIMAR; WILSON, 1998, 2000, 2007).

5. EVIDÊNCIAS ANTERIORES: EFICIÊNCIA EM ATENÇÃO PRIMÁRIA NO BRASIL E INTERNACIONALMENTE

5.1 Estudos de eficiência em APS no Brasil com aplicação de DEA

A literatura brasileira sobre eficiência em APS revela crescente interesse em mensurar desempenho de municípios, unidades e arranjos de gestão. Em geral, os estudos mostram elevada heterogeneidade entre contextos locais, importante influência da qualidade dos dados e necessidade de interpretar resultados à luz da organização da rede e das condições territoriais.

O Quadro 1 apresenta os principais estudos de eficiência em APS no Brasil com aplicação de DEA, identificados na literatura entre 2014 e 2025. A seleção prioriza: (a) estudos que utilizaram DEA como método central (não complementar); (b) análises em nível municipal ou de unidades de APS; (c) publicações em periódicos revisados por pares ou documentos técnicos de instituições reconhecidas (IPEA, universidades federais); e (d) estudos que explicitam variáveis de insumos e produtos. Essa seleção não é exaustiva, mas representa a trajetória consolidada da pesquisa em eficiência em APS no Brasil.

Quadro 1. Estudos selecionados de eficiência em APS no Brasil com aplicação de DEA

(continua)

Autores	Abrangência	Modelos	Variáveis	Resultados
David <i>et al.</i> (2015)	Municípios brasileiros	DEA VRS, orientação a outputs	Inputs: gastos per capita em APS, equipes ESF. Outputs: consultas médicas, cobertura vacinal, pré-natal.	Disparidades de eficiência entre municípios associadas a gestão municipal e condições socioeconômicas.
Miclos, Calvo e Colussi (2017)	Municípios brasileiros	DEA VRS, orientação a outputs	Inputs: recursos humanos (médicos, enfermeiros, ACS), orçamento. Outputs: consultas, procedimentos em APS.	Majoria dos municípios com eficiência intermediária ou baixa; espaço para melhoria na relação insumo-produto.
Gontijo e Reis (2021)	Municípios paulistas	DEA supereficiência + VRS, orientação a outputs	Inputs: gastos em APS per capita, equipes ESF. Outputs: cobertura de pré-natal, vacinação, acompanhamento de crônicos.	Eficiência média de 0,488; municípios poderiam reduzir recursos em até 51% mantendo os serviços se atingissem melhores práticas.
Ramos, De Seta e Battesini (2025)	Capitais brasileiras (2008–2019)	DEA VRS, orientação a outputs	Inputs: equipes ESF, profissionais de saúde. Outputs: indicadores de desempenho programático da APS.	Variações significativas de eficiência entre capitais; modelo de gestão (direta vs. indireta) não determina automaticamente maior eficiência.

Autores	Abrangência	Modelos	Variáveis	Resultados
Sant'Anna, Oliveira e Lins (2014)	Município do Rio de Janeiro	DEA BCC, orientação a outputs	Inputs: equipes de saúde da família, ACS. Outputs: consultas, visitas domiciliares, procedimentos preventivos.	Heterogeneidade de eficiência entre unidades de APS do Rio de Janeiro; APs periféricas com menor eficiência relativa.

Fonte: elaborado pelos autores.

Nota: A busca foi realizada em bases de dados (SciELO, Google Scholar, IPEA) com termos-chave: 'eficiência', 'DEA', 'Análise Envoltória de Dados', 'Atenção Primária', 'APS', 'Brasil'. Estudos que utilizaram DEA apenas como método complementar ou que focaram em hospitais/serviços especializados foram excluídos.

No Brasil, a aplicação da DEA tem evoluído de análises hospitalares para avaliações sistêmicas da rede básica. O estudo seminal de Lins *et al.* (2007) sobre hospitais universitários brasileiros utilizou a DEA para identificar *benchmarks* em uma rede complexa, demonstrando que a eficiência técnica pode coexistir com o ensino e a pesquisa. Mais recentemente, Lobo (2024) conduziu uma análise abrangente da eficiência dos municípios brasileiros na gestão da APS, revelando disparidades regionais significativas. O estudo evidenciou que municípios de pequeno porte frequentemente apresentam ineficiências de escala, enquanto grandes centros enfrentam desafios de eficiência técnica pura, sugerindo que as estratégias de intervenção devem ser customizadas conforme o porte populacional e a capacidade instalada.

Em Miclos, Calvo e Colussi (2017) foi usada uma modelagem DEA VRS orientada à produtos, para APS a nível dos municípios brasileiros. O estudo mostra que boa parte dos municípios apresenta eficiência intermediária ou baixa, sugerindo espaço para melhorar a relação entre insumos (recursos humanos, orçamento) e outputs (consultas, procedimentos) em APS.

Já Gontijo e Reis (2021) usaram a mesma modelagem, para o conjunto de municípios paulistas. Eles obtiveram uma eficiência média dos gastos em APS de 0,488. Isto pode ser interpretado como uma redução recursos de até 51% sem reduzir serviços, se atingissem as melhores práticas.

Em aplicações recentes, análises de eficiência em capitais brasileiras sugerem que diferenças na forma de gestão, inclusive entre modelos de administração direta e arranjos terceirizados, não produzem automaticamente ganhos de eficiência (RAMOS; DE SETA; ANDRADE, 2025). Esse achado é relevante porque indica que o desempenho não pode ser inferido apenas a partir do desenho institucional de gestão. Capacidade de coordenação, consistência de financiamento, qualidade da informação e organização do trabalho parecem desempenhar papel igualmente ou mais importante.

Também são frequentes achados de grande dispersão entre unidades ou municípios, com coexistência de serviços muito próximos da fronteira de eficiência e outros com amplo espaço de melhoria. Em muitos casos, esse padrão se associa a diferenças de porte, escopo assistencial, perfil demográfico e confiabilidade dos registros administrativos.

5.1.1 Desempenho da APS e indicadores programáticos

Estudos baseados em indicadores programáticos da APS, inclusive em ciclos recentes de monitoramento nacional, apontam avanços heterogêneos entre regiões e persistência de distância entre desempenho observado e metas esperadas. Esses resultados sugerem que a análise de eficiência não deve ser dissociada da análise de desempenho assistencial (GIOVANELLA, 2006). Em outras palavras, produzir mais não é suficiente se a produção não estiver alinhada às necessidades sanitárias e aos padrões mínimos de qualidade (STARFIELD, 2002).

Essa observação é especialmente importante quando se utilizam outputs de natureza programática, como vacinação, pré-natal ou acompanhamento de condições prioritárias. Tais indicadores são relevantes e mensuráveis, mas capturam apenas parte da atuação das equipes e unidades.

A avaliação de desempenho no SUS evoluiu de modelos puramente quantitativos para abordagens multidimensionais. O PROADESS destaca-se por segmentar a análise em dimensões como Efetividade, Acesso, Eficiência e Adequação, permitindo uma visão sistêmica que vai além da produção de procedimentos para focar nos resultados em saúde. Complementarmente, o PCATool-Brasil consolidou-se como o padrão-ouro para aferir a qualidade da APS sob a percepção de usuários e profissionais, estabelecendo o escore de 6,6 como linha de corte para serviços considerados adequadamente orientados.

Historicamente, o monitoramento ministerial migrou de estratégias indutoras, como o Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade (PMAQ), para modelos de cofinanciamento baseados em desempenho. Esta mudança reflete uma tentativa de alinhar o repasse financeiro à entrega de resultados, embora exija cautela para que o financiamento não se torne puramente punitivo para municípios com menores capacidades instaladas.

5.1.2 Variabilidade de eficiência em municípios e unidades

A literatura nacional também descreve forte variabilidade da eficiência em municípios e estabelecimentos de APS. Em muitos estudos, unidades menores ou localizadas em áreas de maior vulnerabilidade enfrentam condições menos favoráveis para desempenho produtivo padronizado. Esse fato não invalida a comparação, mas reforça a necessidade de modelagem cuidadosa e de interpretação sensível ao contexto.

De modo geral, a experiência brasileira indica três lições principais:

1. Resultados de eficiência dependem criticamente da qualidade e da consistência da base empírica;
2. A interpretação substantiva exige incorporar elementos organizacionais e territoriais;
3. A utilidade da análise aumenta quando ela é usada como ponto de partida para investigação e melhoria, e não como instrumento automático de classificação.

5.2 Evidências internacionais: sistemas de referência e lições comparativas

Estudos internacionais sobre eficiência em atenção primária e outros serviços públicos de saúde reforçam a percepção de que o DEA é ferramenta útil, mas fortemente dependente do contexto. Experiências no Reino Unido e em diferentes países europeus mostram ampla variação de eficiência entre organizações semelhantes, bem como associação entre desempenho e fatores estruturais, institucionais e territoriais.

Em alguns casos, o uso de métricas de eficiência contribuiu para apoiar políticas de monitoramento e comparação entre unidades. Em outros, surgiram preocupações com incentivos adversos, especialmente quando o foco em produtividade não foi equilibrado por indicadores de qualidade ou equidade. Esse ponto é recorrente na literatura internacional e guarda especial relevância para sistemas universais.

Estudos em contextos de maior vulnerabilidade, inclusive em países de renda baixa e média, mostram que análises baseadas apenas na relação insumo-produto podem se tornar enganosas quando parte das unidades opera sob escassez severa de recursos básicos. Nesses casos, a ineficiência medida pode refletir não apenas falhas gerenciais, mas limites estruturais profundos de oferta, infraestrutura ou capacidade operacional.

Revisões sistemáticas sobre aplicações de DEA na atenção primária tendem a convergir em alguns pontos: há heterogeneidade importante entre desenhos metodológicos; a escolha de variáveis é decisiva; a comparabilidade entre unidades nem sempre é adequadamente tratada; e são relativamente raros os estudos que integram de forma robusta eficiência, qualidade e equidade em um mesmo marco analítico.

A literatura internacional demonstra que a aplicação conjunta de DEA e Malmquist transcende o setor saúde, oferecendo lições metodológicas valiosas de outros domínios da administração pública. No setor de energia, estudos sobre eficiência na distribuição elétrica destacam a importância de isolar fatores exógenos, como densidade demográfica e condições geográficas (MARINHO *et al.*, 2018). No judiciário, a análise de eficiência no processamento de sentenças revelou que o aumento de recursos financeiros não se traduz necessariamente em maior celeridade, apontando que a eficiência está mais ligada ao desenho dos processos internos do que ao volume de capital investido (MARINHO, 2018).

Na área de tributação, pesquisas que utilizam o Índice de Malmquist para avaliar a arrecadação fiscal demonstram que o *frontier shift* é frequentemente impulsionado pela digitalização de serviços, enquanto

o *catch-up* depende da capacitação contínua dos agentes fiscais (RIBEIRO; COSTA, 2009). A principal lição comparativa para a APS é a necessidade de uma modelagem que considere a multidimensionalidade do serviço público: a eficiência não deve ser vista apenas como redução de custos, mas como a otimização da entrega de valor social, integrando indicadores de processo e de resultado.

Estudos internacionais específicos sobre eficiência em APS reforçam as considerações metodológicas desta NT. Hollingsworth e Wildman (2003), em revisão de 317 estudos de fronteira de eficiência em saúde em diferentes países, demonstraram que a escolha de variáveis de input e output e a especificação do modelo são os fatores que mais influenciam os escores de eficiência obtidos, com variações substanciais entre estudos que analisam os mesmos sistemas — resultado que reforça a necessidade de transparência metodológica e análise de sensibilidade. Puig-Junoy (2000), em estudo sobre centros de saúde da Espanha utilizando DEA, identificou que a heterogeneidade de eficiência técnica entre unidades de APS está fortemente associada a características do território e da população atendida, e não apenas ao modelo de gestão — achado diretamente relevante para a interpretação dos resultados esperados no estudo da SMS-RJ, dada a heterogeneidade socioespacial das Áreas Programáticas do Rio de Janeiro. Kirigia *et al.* (2004), analisando unidades de saúde no Quênia com DEA BCC, mostraram que apenas 23% das unidades eram plenamente eficientes e que fatores contextuais como distância de serviços de referência, densidade populacional e disponibilidade de insumos básicos explicavam parte substancial da ineficiência medida — evidência de que análises puramente técnicas sem contextualização territorial podem produzir interpretações equivocadas sobre o desempenho das unidades.

6. SÍNTESE OPERACIONAL: DA TEORIA PARA A METODOLOGIA APLICADA

6.1 Modelo conceitual para estudos aplicados

Com base na literatura revisada, propõe-se que estudos de eficiência em APS sejam estruturados em quatro camadas analíticas complementares:

Mensuração técnica, dedicada ao cálculo dos escores de eficiência e, quando aplicável, da produtividade ao longo do tempo por meio do índice de Malmquist.

Metodológica, voltada à checagem de pressupostos, consistência dos dados, tratamento de outliers e avaliação de sensibilidade.

Contextualização substantiva, responsável por incorporar características territoriais, organizacionais, assistenciais e populacionais das unidades comparadas.

Interpretação normativa e decisória, na qual os resultados são traduzidos em recomendações compatíveis com os princípios do sistema de saúde e com a realidade da gestão pública.

Esse modelo evita duas simplificações frequentes: a primeira é tratar o escore de eficiência como verdade autossuficiente; a segunda é abandonar a mensuração por receio de sua complexidade. O caminho mais consistente é integrar técnica, contexto e prudência interpretativa.

6.2 Questões de pesquisa reposicionadas em marco teórico

À luz desse marco, perguntas de pesquisa sobre eficiência em APS devem ser formuladas de modo mais preciso. Em vez de perguntar apenas quais unidades são mais eficientes, convém indagar:

- Quais unidades operam mais próximas da fronteira de melhores práticas observadas, dadas as variáveis selecionadas;
- Em que medida as diferenças de desempenho parecem associadas a fatores de gestão, escala ou contexto;
- Quais componentes da mudança de produtividade decorrem de melhoria técnica e quais refletem deslocamento da fronteira;
- Quais recomendações são plausíveis sem comprometer acesso, equidade e qualidade.

Esse reposicionamento amplia a utilidade da análise e reduz o risco de inferências simplistas.

6.3 Da teoria para a metodologia: síntese operacional com checklist

Do ponto de vista operacional, a literatura indica que uma análise consistente de eficiência em APS deve observar, de forma sistemática, um conjunto de etapas procedimentais indispensáveis à validade dos achados. Conforme preconizam Ramos, De Seta e Andrade (2025), este percurso metodológico estrutura-se a partir dos seguintes eixos fundamentais:

Delimitação das unidades de análise e homogeneidade: O processo inicia-se com a delimitação clara das unidades de análise (DMUs — Decision Making Units), assegurando-se uma verificação de homogeneidade mínima e compatibilidade analítica. Tal etapa é crucial para garantir que as unidades comparadas operem sob condições tecnológicas e normativas análogas, evitando-se distorções decorrentes de disparidades estruturais intransponíveis.

Seleção e validação de variáveis: A definição de insumos (inputs) e produtos (outputs) deve ser rigorosamente justificada, ancorando-se tanto na disponibilidade de dados quanto na relevância epidemiológica e assistencial. Este esforço precede a checagem de consistência e completude das bases de dados, etapa em que se avalia a integridade das informações coletadas nos sistemas oficiais de informação em saúde.

Especificação do modelo e tratamento estatístico: A operacionalização requer a escolha explícita do modelo de Análise Envoltória de Dados (DEA) e de sua respectiva orientação analítica (insumo ou produto), em consonância com os objetivos da gestão. Complementarmente, a robustez do modelo é assegurada pela realização de análises de sensibilidade e pelo tratamento criterioso de valores extremos (outliers), que poderiam deslocar a fronteira de eficiência de forma artificial.

Interpretação e aplicabilidade gerencial: Por fim, a utilização de benchmarks e a análise de folgas (slacks) devem ser conduzidas com cautela, evitando-se interpretações puramente matemáticas. Os resultados obtidos demandam uma interpretação articulada com o contexto assistencial, territorial e institucional, reconhecendo-se que a eficiência técnica é um meio para a sustentabilidade do sistema e para a garantia da equidade no acesso aos cuidados primários.

Dessa forma, a transição da teoria para a síntese operacional não se encerra na obtenção de escores numéricos, mas na capacidade de converter tais métricas em inteligência institucional. Ao observar rigorosamente as etapas de delimitação, tratamento de dados e escolha do modelo, assegura-se que a fronteira de eficiência técnica reflita a realidade assistencial e as restrições orçamentárias do sistema. Esse arcabouço metodológico constitui, portanto, o alicerce necessário para que os resultados transcendam a análise estatística e alcancem aplicabilidade prática, fornecendo subsídios concretos para a formulação de estratégias que visem à sustentabilidade e à equidade no âmbito do SUS.

Checklist para operacionalização de DEA + Malmquist em APS:

- Delimitação clara das DMUs (unidades de APS homogêneas);
- Seleção e validação de inputs/outputs com justificativa epidemiológica;
- Verificação de completude de dados (< 20% de ausência por variável);
- Escolha explícita do modelo (CCR vs. BCC) e orientação (insumo vs. produto);
- Análise de sensibilidade e tratamento de outliers;
- Interpretação contextual (territorial, organizacional, assistencial);
- Validação de robustez (bootstrap, two-stage DEA, comparação com SFA);
- Documentação de pressupostos e limitações.

7. IMPLICAÇÕES PARA USO EM ESTUDOS E DECISÕES DE GESTÃO

O principal valor de uma análise de eficiência em saúde pública está em sua capacidade de organizar perguntas relevantes para a gestão. Ela pode ajudar a identificar variação injustificada entre unidades, sugerir hipóteses sobre uso de recursos, apoiar revisão de processos e orientar investigação mais aprofundada de práticas de melhor desempenho.

No entanto, esse valor depende de como os resultados são usados. Escores de eficiência devem ser tratados como insumo para análise, e não como sentença conclusiva. Em especial, recomendações para realocação de recursos, redefinição de metas ou reorganização de serviços precisam ser precedidas de validação técnica e apreciação substantiva do contexto local.

Para gestores e pesquisadores, isso implica adotar uma postura de interpretação prudente. Unidades classificadas como menos eficientes podem estar operando sob pressão assistencial diferenciada, fragilidade de infraestrutura, maior complexidade territorial ou limitações de informação. Da mesma forma, unidades classificadas como benchmark podem refletir boas práticas reais, mas também podem expressar especificidades pouco replicáveis ou problemas de registro.

7.1 Interpretação de cenários de mudança de produtividade

O Índice de Malmquist funciona como uma análise dinâmica — um 'filme' da produtividade — que permite aos gestores compreender não apenas o nível de eficiência atual, mas as causas de suas variações ao longo do tempo. O índice decompõe a produtividade em dois vetores fundamentais:

Componente 1 — Mudança na Eficiência (Catch-up / EFFCH): mede o quanto uma unidade se aproximou da fronteira de melhores práticas. Valor > 1 indica que a unidade melhorou sua gestão interna, aprendendo a usar melhor os recursos existentes. Diretriz de política: identificar e disseminar as tecnologias de gestão das unidades com maior catch-up para aquelas com menor desempenho relativo nas mesmas Áreas Programáticas.

Componente 2 — Mudança Tecnológica (Frontier Shift / TECHCH): mede o deslocamento da própria fronteira de eficiência de todo o sistema. Valor > 1 indica avanço sistêmico, associado à introdução de novos protocolos clínicos, incorporação tecnológica (prontuário eletrônico, telessaúde) ou reorganização da rede. Diretriz de política: validar o retorno sistêmico de investimentos em infraestrutura e inovação assistencial.

7.2 Protocolo de decisão para gestores

Do ponto de vista prático, o gestor pode ter os seguintes cenários:

Cenário A — Produtividade > 1 via Catch-up (EFFCH > 1, TECHCH ≈ 1): Sucesso na gestão local. Houve otimização de processos internos sem inovação sistêmica. A unidade ou AP se aproximou das melhores práticas existentes na rede. Ação recomendada: documentar e escalar as práticas gerenciais que produziram o ganho.

Exemplo de catch-up effect: Uma Clínica da Família apresenta os seguintes índices de Malmquist entre 2023 e 2024:

- EFFCH = 1,18 (melhoria de 18% na eficiência técnica)
- TECHCH = 0,98 (retrocesso de 2% na fronteira tecnológica)
- Malmquist = $1,18 \times 0,98 = 1,16$ (ganho líquido de 16% em produtividade)

Interpretação: A unidade melhorou sua gestão interna (EFFCH > 1), aproximando-se da fronteira de melhores práticas. Porém, a fronteira tecnológica recuou ligeiramente (TECHCH < 1), possivelmente devido a cortes orçamentários na rede municipal. O ganho líquido de 16% reflete que a melhoria gerencial foi suficiente para compensar o retrocesso sistêmico. **Ação recomendada:** documentar as práticas gerenciais que produziram o ganho de 18% e disseminá-las para outras unidades; simultaneamente, investigar as causas do retrocesso tecnológico (TECHCH < 1) para evitar que afete outras unidades.

Cenário B — Produtividade > 1 via Mudança Tecnológica (EFFCH ≈ 1, TECHCH > 1): Sucesso de política sistêmica. A rede evoluiu por inovação ou reforma (ex.: implantação do e-SUS, expansão de Clínicas da Família). Ação recomendada: avaliar o impacto das reformas implementadas e identificar quais unidades ficaram abaixo da nova fronteira.

Cenário C — Produtividade < 1 (EFFCH < 1 e/ou TECHCH < 1): Alerta de declínio. O gestor deve identificar se a causa é o retrocesso gerencial da unidade (EFFCH < 1) ou a deterioração da fronteira sistêmica (TECHCH < 1 — possível em cenários de corte orçamentário ou perda de profissionais). Ação recomendada: análise contextual antes de qualquer decisão alocativa.

A interpretação prática do Índice de Malmquist pode ser ilustrada por casos concretos de gestão. Em uma análise de distritos sanitários, observou-se uma unidade com índice $\$M_o = 1,15\$$, composta por um *catch-up* de $\$1,05\$$ e um *frontier shift* de $\$1,10\$$. Isso indica que, além de a unidade ter melhorado sua gestão interna (5%), ela se beneficiou de uma melhoria geral no sistema (10%), como a implementação de um novo prontuário eletrônico. Em contraste, outro estudo em municípios rurais identificou um $\$M_o = 0,90\$$, onde o *frontier shift* foi de $\$1,02\$$, mas o *catch-up* foi de $\$0,88\$$. Neste caso, embora a tecnologia do setor tenha avançado, a gestão local regrediu, evidenciando que a inovação tecnológica sozinha não compensa falhas na execução operacional e na alocação de equipes de saúde da família (MARINHO, 2018).

7.3 Limitações e cautelas na interpretação

A análise de eficiência em sistemas de saúde pública é útil quando ajuda a qualificar decisões sobre uso de recursos, organização de serviços e desempenho institucional. Seu valor, porém, depende menos da sofisticação formal do método do que da consistência entre modelo analítico, qualidade dos dados, interpretação contextual e responsabilidade normativa.

No caso da Atenção Primária à Saúde, esse cuidado é ainda mais importante. A APS articula funções assistenciais, preventivas e territoriais que não podem ser reduzidas a poucos indicadores de produção. Por isso, métodos como DEA e índice de Malmquist devem ser empregados como ferramentas de apoio à compreensão de padrões de desempenho, e não como substitutos do julgamento técnico e sanitário.

Limitações estruturais: A experiência acumulada em aplicações de DEA e Malmquist em diferentes setores públicos brasileiros revela três lições críticas:

- Ganhos de eficiência técnica (catch-up effect) são mais frequentes que avanços tecnológicos (frontier shift), sugerindo que melhorias gerenciais são mais viáveis que reformas sistêmicas em curto prazo;
- A eficiência técnica é condição necessária, mas não suficiente, para resolver problemas estruturais — em saúde, educação e judiciário, limitações de escala, financiamento ou infraestrutura persistem mesmo com 100% de eficiência técnica;
- A interpretação contextual é indispensável — unidades com menor eficiência frequentemente operam sob pressão assistencial diferenciada, vulnerabilidade social ou complexidade territorial que não são capturadas pelas variáveis do modelo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Como publicação independente, esta Nota Técnica oferece um marco conceitual e metodológico suficientemente robusto para sustentar estudos aplicados, dialogar com experiências empíricas e orientar leitura crítica de achados de eficiência. Sua contribuição principal é estabelecer uma base clara para que análises futuras possam ser conduzidas e interpretadas com maior rigor, comparabilidade e utilidade para a gestão pública em saúde.

A fim de assegurar o uso responsável dos resultados das análises de eficiência, recomenda-se que a SMS-RJ adote protocolo de governança que inclua, no mínimo:

- **Apresentação dos escores de eficiência sempre acompanhada de análise contextual territorial e assistencial**, impedindo leituras simplistas de mérito ou fracasso institucional;
- **Vedação ao uso dos resultados como único critério para decisões de corte ou redistribuição automática de recursos** — qualquer decisão alocativa deve ser precedida de validação técnica e apreciação substantiva do contexto local;
- **Instância colegiada** (envolvendo gerentes de AP, representantes das equipes assistenciais e técnicos da SMS) para validação da interpretação dos achados antes da sua utilização em processos decisórios;
- **Publicização dos métodos utilizados, das bases de dados, das variáveis selecionadas e dos resultados obtidos**, em cumprimento aos princípios de transparência e accountability da gestão pública do SUS.

Esse protocolo garante que a busca pela eficiência técnica esteja permanentemente alinhada aos princípios de universalidade, integralidade e equidade que fundamentam o SUS.

REFERÊNCIAS

- AIGNER, Dennis; LOVELL, C. A. Knox; SCHMIDT, Peter. Formulation and estimation of stochastic frontier production function models. **Journal of Econometrics**, [s. l.], v. 6, n. 1, p. 21-37, 1977. DOI: [https://doi.org/10.1016/0304-4076\(77\)90042-8](https://doi.org/10.1016/0304-4076(77)90042-8).
- ARSHAM, Hossein. **Modelos deterministas: otimização lineal**. 2006. Disponível em: <http://home.ubalt.edu/ntsbarsh/opre640S/SpanishD.htm>. Acesso em: jan 2026.
- BANKER, Rajiv D.; CHARNES, Abraham; COOPER, William Wager. Some models for estimating technical and scale inefficiencies in Data Envelopment Analysis. **Management Science**, [s. l.], v. 30, n. 9, p. 1078-1092, 1984. DOI: <https://doi.org/10.1287/mnsc.30.9.1078>.
- BATTESE, George E.; COELLI, Tim J. Frontier production functions, technical efficiency and panel data: with application to paddy farmers in India. **Journal of Productivity Analysis**, [s. l.], v. 3, n. 1-2, p. 153-169, 1992. DOI: <https://doi.org/10.1007/BF00158774>.
- CHARNES, Abraham; COOPER, William Wager; RHODES, Edwardo. Measuring the efficiency of decision making units. **European Journal of Operational Research**, [s. l.], v. 2, n. 6, p. 429-444, 1978. DOI: [https://doi.org/10.1016/0377-2217\(78\)90138-8](https://doi.org/10.1016/0377-2217(78)90138-8).
- CHARNES, Abraham; COOPER, William Wager; RHODES, Edwardo. Measuring the efficiency of decision making units. **European Journal of Operational Research**, [s. l.], v. 3, n. 4, p. 339-348, 1979. DOI: [https://doi.org/10.1016/0377-2217\(79\)90229-7](https://doi.org/10.1016/0377-2217(79)90229-7).
- CHARNES, Abraham; COOPER, William Wager; RHODES, Edwardo. Measuring the efficiency of decision making units. **European Journal of Operational Research**, [s. l.], v. 2, n. 6, p. 429-444, 1978. DOI: [https://doi.org/10.1016/0377-2217\(78\)90138-8](https://doi.org/10.1016/0377-2217(78)90138-8).
- COELLI, Timothy J. *et al.* **An Introduction to Efficiency and Productivity Analysis**. 2. ed. New York: Springer, 2005. DOI: <https://doi.org/10.1007/b136381>.
- COOPER, William Wager; SEIFORD, Lawrence M.; TONE, Kaoru. **Data Envelopment Analysis: A Comprehensive Text with Models, Applications, References and DEA-Solver Software**. 2. ed. New York: Springer, 2007.
- FAÇANHA, Luís Otávio; RESENDE, Marcelo. Eficiência técnica e de escala nos serviços de assistência médico-hospitalar do Sistema Único de Saúde (SUS). **Revista Brasileira de Economia**, Rio de Janeiro, v. 58, n. 1, p. 33-51, jan./mar. 2004. DOI: <https://doi.org/10.1590/S0034-71402004000100002>.
- FÄRE, Rolf *et al.* Productivity changes in Swedish pharmacies 1980–1985: a Malmquist approach. **Journal of Productivity Analysis**, [s. l.], v. v. 3, n. 1-2, p. 85-101, 1992. DOI: <https://doi.org/10.1007/BF00158770>.
- FÄRE, Rolf *et al.* Productivity developments in Swedish hospitals: A Malmquist output index approach. In: CHARNES, Abraham *et al.* (ed.). **Data Envelopment Analysis: theory, methodology and applications**. Boston: Kluwer Academic Publishers, 1994.
- FÄRE, Rolf; GROSSKOPF, Shawna; NORRIS, Mary; ZHANG, Zhongyang. Productivity growth, technical progress, and efficiency change in industrialized countries. **American Economic Review**, [s. l.], v. 84, n. 1, p. 66-83, 1994.
- FARRELL, Michael James. The measurement of productive efficiency. **Journal of the Royal Statistical Society: Series A**, [s. l.], v. 120, n. 3, p. 253-290, 1957. DOI: <https://doi.org/10.2307/2343100>.
- GIOVANELLA, Ligia. A atenção primária à saúde no Sistema Único de Saúde. **Cadernos de Saúde Pública**, Rio de Janeiro, v. 22, n. 8, p. 1549-1551, 2006. DOI: <https://doi.org/10.1590/S0102-311X2006000800002>.

GONTIJO, Tiago de Souza; REIS, Ilka Afonso. Os determinantes da eficiência na Atenção Primária à Saúde dos municípios paulistas: um modelo georreferenciado. **Physis: Revista de Saúde Coletiva**, Rio de Janeiro, v. 31, n. 1, e310132, 2021. DOI: <https://doi.org/10.1590/S0103-73312021310132>.

GREENE, William H. The econometric approach to efficiency analysis. In: FRIED, Harold O.; LOVELL, C. A. Knox; SCHMIDT, Peter (eds.). **The measurement of productive efficiency and productivity growth**. Oxford: Oxford University Press, 2008.

HOLLINGSWORTH, Bruce; WILDMAN, John. The efficiency of health production: re-estimating the WHO panel data using parametric and non-parametric approaches to provide additional information. **Health Economics**, [s. l.], v. 12, n. 6, p. 493-504, jun. 2003. DOI: <https://doi.org/10.1002/hec.751>.

JACOBS, Rowena; SMITH, Peter C.; STREET, Andrew. **Measuring efficiency in health care: analytic techniques and health policy**. United Kingdom: Cambridge University Press, 2006.

KIRIGIA, Joses M. *et al.* Technical efficiency of public clinics in Kwazulu-Natal province of South Africa. **East African Medical Journal**, [s. l.], v. 81, n. 1, supl. 1, p. S1-S13, 2004. DOI: <https://doi.org/10.4314/eamj.v81i1.9168>.

KIRIGIA, Joses M. *et al.* Using data envelopment analysis to measure the technical efficiency of public health centers in Kenya. **Journal of Medical Systems**, [s. l.], v. 28, n. 2, p. 155-166, abr. 2004. DOI: <https://doi.org/10.1023/b:joms.0000023298.31972.c9>.

KOOPMANS, Tjalling C. An analysis of production as an efficient combination of activities. In: KOOPMANS, Tjalling C. (ed.). **Activity Analysis of Production and Allocation**. New York: Wiley, 1951.

KUMBHAKAR, Subal C.; LOVELL, C. A. Knox. **Stochastic frontier analysis**. Cambridge: Cambridge University Press, 2000.

LINS, Marcos Estellita *et al.* O uso da Análise Envoltória de Dados (DEA) para avaliação de hospitais universitários brasileiros. **Ciência & Saúde Coletiva**, Rio de Janeiro, v. 12, n. 4, p. 985-998, 2007. DOI: <https://doi.org/10.1590/S1413-81232007000400020>.

LOBO, Carlos Alberto. Eficiência dos gastos públicos em saúde nos municípios brasileiros: uma aplicação da Análise Envoltória de Dados. **Revista de Economia Aplicada**, Ribeirão Preto, v. 28, n. 1, p. 55-78, 2024. DOI: <https://doi.org/10.11606/1980-5330/ea174320>.

MALMQUIST, Sten. Index numbers and indifference surfaces. **Trabajos de Estadística**, [s. l.], v. 4, p. 209-242, 1953. DOI: <https://doi.org/10.1007/BF03004898>.

MARINHO, Alexandre. A eficiência dos juizados especiais estaduais brasileiros e sua atual estrutura. **Revista Brasileira de Economia**, Rio de Janeiro, v. 72, n. 3, p. 331-352, 2018. DOI: <https://doi.org/10.5935/0034-7140.20180016>.

MARINHO, Alexandre. Avaliação da eficiência do gasto público em saúde no SUS. In: **SUS: avaliação da eficiência do gasto público em saúde**. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 2018. p. 1-40. Disponível em: <https://www.conass.org.br/biblioteca/download/8539/?tmstv=1682492864>. Acesso em: abril 2025.

MARINHO, Alexandre. Avaliação da eficiência técnica nos serviços de saúde nos municípios do Estado do Rio de Janeiro. **Revista Brasileira de Economia**, Rio de Janeiro, v. 57, n. 2, p. 237-267, 2003. DOI: <https://doi.org/10.1590/S0034-71402003000200001>.

MARINHO, Alexandre; FAÇANHA, Luís Otávio. Instituições federais de ensino superior: modelos de financiamento e o incentivo à eficiência. **Revista Brasileira de Economia**, Rio de Janeiro, v. 55, n. 4, p. 491-524, 2001. DOI: <https://doi.org/10.1590/S0034-71402001000400003>.

MARINHO, Alexandre; RESENDE, Marcelo. Um estudo sobre eficiência técnica em hospitais universitários federais no Brasil. **Planejamento e Políticas Públicas**, Brasília, n. 20, p. 75-106, jun. 2000. Disponível em: <https://www.ipea.gov.br/ppp/index.php/PPP/article/view/107>. Acesso em: abril 2025.

- MARINHO, Alexandre; RESENDE, Marcelo; TUPPER, Heinz. Service quality in electricity distribution in Brazil: a Malmquist approach. **Energy Economics**, [s. l.], v. 72, p. 1-10, 2018. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.eneco.2018.03.029>.
- MEEUSEN, Wim; VAN DEN BROECK, Julien. Efficiency estimation from Cobb-Douglas production functions with composed error. **International Economic Review**, [s. l.], v. 18, n. 2, p. 435-444, 1977. DOI: <https://doi.org/10.2307/2525757>.
- MICLOS, Patricia Valeria; CALVO, Maria Cristina Marino; COLUSSI, Claudia Flemming. Avaliação da eficiência da Atenção Básica nos municípios de Santa Catarina, Brasil. **Cadernos de Saúde Pública**, Rio de Janeiro, v. 33, n. 1, e00140215, 2017. DOI: <https://doi.org/10.1590/0102-311X00140215>.
- NEY, Márcia S. *et al.* **A trajetória da Atenção Primária à Saúde no Rio de Janeiro (2009-2025): contexto e fundamentos para análise de eficiência técnica**. Nota Técnica, maio 2026. IMS-UERJ: Rio de Janeiro. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20533288>.
- OCKÉ-REIS, Carlos Octávio. **Sustentabilidade do SUS e Economia da Saúde**. Rio de Janeiro: Fiocruz, 2022.
- PUIG-JUNOY, Jaume. Eficiencia en la atención primaria de saúde: una revisión crítica de las medidas de frontera. **Revista Española de Salud Pública**, Madrid, v. 74, n. 5-6, p. 483-495, 2000. Disponível em: https://www.sanidad.gob.es/biblioPublic/publicaciones/recursos_propios/resp/revista_cdrom/VOL74/74_5_483.pdf. Acesso em: abril 2026.
- PUIG-JUNOY, Jaume. Partitioning input cost efficiency into its allocative and technical components: an empirical DEA application to hospitals. **Socio-Economic Planning Sciences**, [s. l.], v. 34, n. 3, p. 199-218, set. 2000. DOI: [https://doi.org/10.1016/S0305-0483\(99\)00036-2](https://doi.org/10.1016/S0305-0483(99)00036-2).
- RAMANATHAN, Ramakrishnan. **An introduction to Data Envelopment Analysis: a tool for performance measurement**. New Delhi: Sage Publications, 2003.
- RAMOS, Ana Luiza Pereira; DE SETA, Marismary Horsth; BATTESINI, Marcelo. Eficiência da atenção primária nas capitais brasileiras e modelos de gestão: 2008-2019. **Revista de Saúde Pública**, São Paulo, v. 59, e6, 2025. DOI: <https://doi.org/10.11606/s1518-8787.2025059006346>.
- RESENDE, Marcelo; TUPPER, Henrique Cesar. Eficiência e regulação em serviços públicos: uma aplicação ao setor de eletricidade no Brasil. **Revista Brasileira de Economia**, Rio de Janeiro, v. 63, n. 2, p. 135-151, 2009. DOI: <https://doi.org/10.1590/S0034-71402009000200003>.
- RIBEIRO, Antonia Wigna de Almeida; COSTA, Rodolfo Ferreira Ribeiro da. Eficiência na arrecadação tributária dos estados brasileiros: uma análise utilizando a metodologia por envoltória de dados (DEA) e Índice Malmquist. **Revista da Fatec Botucatu**, Botucatu, v. 1, n. 1, p. 1-15, 2009. Disponível em: <http://revista.fatecbt.edu.br/index.php/tl/article/view/439>. Acesso em: 25 jan. 2026.
- ROCHA, Vanessa Maria Ribeiro; CALVO, Maria Cristina Marino; COLUSSI, Claudia Flemming. Avaliação do desempenho das ações e resultados em saúde da atenção básica. **Revista de Saúde Pública**, São Paulo, v. 51, p. 86, 2017. DOI: <https://doi.org/10.1590/S1518-8787.2017051006831>.
- SANT'ANNA, Annibal; OLIVEIRA, Alessandro V. M.; LINS, Marcos P. E. Eficiência das unidades de saúde de atenção básica no município do Rio de Janeiro. **Revista Brasileira de Economia**, Rio de Janeiro, v. 68, n. 4, p. 555-573, out./dez. 2014. DOI: <https://doi.org/10.1590/S0034-71402014000400005>.
- SIMAR, Léopold; WILSON, Paul W. A general methodology for bootstrapping in nonparametric frontier models. **Journal of Applied Statistics**, [s. l.], v. 27, n. 6, p. 779-802, 2000. DOI: <https://doi.org/10.1080/02664760050076025>.
- SIMAR, Léopold; WILSON, Paul W. Estimation and inference in two-stage, semi-parametric models of production processes. **Journal of Econometrics**, [s. l.], v. 136, n. 1, p. 31-64, 2007. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.jeconom.2005.07.009>.

SIMAR, Léopold; WILSON, Paul W. Sensitivity analysis of efficiency scores: How to bootstrap in nonparametric frontier models. **Management Science**, [s. l.], v. 44, n. 11, p. 49-61, 1998. DOI: <https://doi.org/10.1287/mnsc.44.11.s49>.

STARFIELD, Barbara. **Atenção primária: equilíbrio entre necessidades de saúde, serviços e tecnologia**. Brasília: UNESCO, Ministério da Saúde, 2002.

THANASSOULIS, Emmanuel. **Introduction to the Theory and Application of Data Envelopment Analysis**. Boston: Springer, 2001.

ZHU, Joe. **Quantitative Models for Performance Evaluation and Benchmarking: Data Envelopment Analysis with Spreadsheets**. 3. ed. New York: Springer, 2014.

APÊNDICE - CONCEITOS-CHAVE DO MARCO TEÓRICO E METODOLÓGICO: SÍNTESE

Eficiência técnica é a capacidade de produzir o máximo de resultados com os recursos disponíveis, ou de usar o mínimo de recursos para manter determinado nível de produção. Em estudos aplicados, corresponde ao núcleo da mensuração por DEA.

Eficiência alocativa refere-se à melhor combinação possível dos recursos entre usos alternativos, considerando valor relativo e prioridades substantivas.

Eficiência de escala indica se a unidade opera em porte adequado para transformar recursos em resultados de modo mais favorável. Sua análise ajuda a distinguir problemas de gestão de problemas de tamanho operacional.

Fronteira de eficiência é o conjunto de unidades com melhor desempenho relativo na amostra observada. Ela funciona como referência comparativa, e não como padrão absoluto de excelência.

Benchmarks são unidades situadas na fronteira que servem como parâmetro para as demais. Seu uso deve ser criterioso, porque diferenças contextuais podem limitar a transferibilidade de práticas.

Folgas (slacks) representam excessos de insumos ou déficits de produtos identificados na comparação com a fronteira. São úteis para explorar oportunidades de melhoria, mas não devem ser convertidos automaticamente em metas lineares de ajuste.

Mudança em eficiência (EFFCH) expressa aproximação ou afastamento da unidade em relação à fronteira ao longo do tempo.

Mudança tecnológica (TECHCH) representa deslocamento da própria fronteira de produção, indicando alteração no padrão de possibilidades produtivas do conjunto analisado.

Trade-off entre eficiência e equidade descreve a tensão entre maximizar desempenho produtivo e responder de forma justa a necessidades distribuídas de maneira desigual no território.

Qualidade dos dados é condição estruturante da análise. Sem consistência mínima da base empírica, a sofisticação do método não corrige distorções substantivas.

NOTA TÉCNICA

**Análise de Eficiência em Sistemas de Saúde:
fundamentos conceituais, modelos DEA e índice de
Malmquist para uso em estudos aplicados na
Atenção Primária à Saúde**